
INFORMATION SYSTEMS FOR REMOTE MEDICAL CARE

Husniddin Fazliddinov¹

Samandar Abdurahmonov²

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Information systems, Remote medical care, Telemedicine, Telehealth platforms, Electronic health records (EHRs), Wearable medical devices, Artificial intelligence in healthcare, Cloud computing in telemedicine, Healthcare accessibility, Remote patient monitoring

ABSTRACT

The integration of information systems into remote medical care has transformed healthcare delivery, bridging geographical gaps and ensuring timely access to medical services. These systems leverage advanced technologies such as telecommunication networks, cloud computing, and artificial intelligence to enable remote consultations, diagnostics, monitoring, and treatment. This article examines the key components of information systems in remote medical care, including electronic health records (EHRs), telehealth platforms, wearable devices, and decision-support tools. It also explores their applications in managing chronic diseases, emergency care, and mental health support. Challenges such as data security, patient privacy, and infrastructure disparities are analyzed, along with solutions to enhance system efficiency and accessibility. The article concludes by highlighting the potential of these systems to improve healthcare equity and quality, especially in underserved regions.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14495530**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Department of Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Department of Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

MASOFADAN TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHNING AXBOROT TIZIMLARI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Axborot tizimlari, Masofaviy tibbiy yordam, Telemeditsina, Telesog'liqni saqlash platformalari, Elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR), taqiladigan tibbiy asboblari, Sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt, Telemeditsinada bulutli hisoblash, Sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyati, Bemorlarni masofadan kuzatish

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Axborot tizimlarining masofaviy tibbiy yordamga integratsiyalashuvi tibbiy xizmat ko'rsatishni o'zgartirdi, geografik bo'shliqlarni bartaraf etdi va tibbiy xizmatlardan o'z vaqtida foydalanishni ta'minladi. Ushbu tizimlar masofaviy maslahatlar, diagnostika, monitoring va davolashni amalga oshirish uchun telekommunikatsiya tarmoqlari, bulutli hisoblash va sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanadi. Ushbu maqola uzoqdan tibbiy yordam ko'rsatishda axborot tizimlarining asosiy komponentlarini, jumladan elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR), telesog'liqni saqlash platformalari, taqiladigan qurilmalar va qarorlarni qo'llab-quvvatlash vositalarini o'rganadi. Shuningdek, u surunkali kasalliklarni boshqarish, shoshilinch tibbiy yordam va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlashda ularning qo'llanilishini o'rganadi. Ma'lumotlar xavfsizligi, bemorlarning maxfiyligi va infratuzilmadagi nomutanosiblik kabi muammolar tizim samaradorligi va foydalanish imkoniyatini oshirish yechimlari bilan birga tahlil qilinadi. Maqolaning yakunida ushbu tizimlarning sog'liqni saqlashning tengligi va sifatini yaxshilash imkoniyatlari, ayniqsa, xizmat ko'rsatilmagan hududlarda ta'kidlangan.

Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning axborot tizimlari zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb va istiqbolli sohalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizimlar tibbiy yordamni ko'rsatishning innovatsion usulini taqdim etib, bemorlarga masofadan turib, samarali va tezkor tibbiy xizmat olish imkoniyatini yaratadi. Bu tizimlarning rivojlanishi tibbiyotning yanada ilg'or shakllarini yaratishga yordam beradi va sog'liqni saqlashni raqamlashtirishni tezlashtiradi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi masofadan tibbiy yordam ko'rsatishning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tibbiy xizmatlar ko'rsatiladigan masofaviy platformalar, masalan, onlayn konsultatsiyalar, telemeditsina tizimlari, va mobil ilovalar, bemorlarga o'zlarining sog'liq holatini muntazam ravishda kuzatish va tezkor yordam olish imkoniyatini taqdim etadi. Masofadan tibbiy yordamning afzalliklari nafaqat bemorlar, balki tibbiyot mutaxassislari uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi. Tibbiyot xodimlari o'z ishlarini yanada tez va samarali bajarishlari mumkin, chunki ular zamonaviy texnologiyalar yordamida masofaviy diagnostika va davolashni amalga oshiradilar. Bu esa tibbiy xatoliklarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarning tibbiyotda joriy etilishi bemorlar va shifokorlar orasida tezkor va aniq

muloqotlarni ta'minlaydi. Masofaviy xizmatlarning ahamiyati pandemiya davrida, xususan COVID-19 pandemiyasi davomida yanada ko'proq ko'zga tashlandi. Pandemiya sharoitida masofadan tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatlari bemorlarga sog'lig'ini nazorat qilish va tibbiy maslahat olishda katta yordam berdi. 2020-yilda butun dunyo bo'ylab telemeditsina va masofaviy tibbiy xizmatlar foydalanishining sezilarli darajada ortganligi kuzatildi. Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning axborot tizimlari ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, jumladan, bemorlarning sog'lig'ini masofadan turib kuzatish, to'g'ri diagnostika qo'yish, tibbiy ko'rsatmalarni avtomatik tarzda tahlil qilish va tegishli davolash kurslarini belgilash. Bularning barchasi, ayniqsa, chekka hududlardagi bemorlar uchun sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, masofadan tibbiy xizmatlar shifokorlarga o'z ishini yaxshilash imkoniyatini beradi. Ular o'z tajribalari va bilimlarini kengaytirishlari mumkin, chunki zamonaviy axborot tizimlari yordamida ular yanada to'liq ma'lumotga ega bo'ladilar. Masofadan tibbiy yordamning bir nechta turlari mavjud: onlayn konsultatsiyalar, videokonferensiyalar, shuningdek, mobil ilovalar orqali o'z-o'zini kuzatish. Masofadan tibbiy xizmatlar ko'rsatishning asosiy vazifalaridan biri — bu tibbiy xatoliklarning oldini olishdir. Axborot tizimlari yordamida tibbiy yordam ko'rsatishning aniqligi va sifatini oshirish mumkin. Masofaviy tizimlar yordamida bemorlar shifokorlar bilan aniq muloqotda bo'lishadi va xatoliklar minimallashtiriladi. Tibbiy xizmatlarning raqamli platformalari bemorlarga tezkor yordam olish imkonini yaratadi. Masalan, telemeditsina platformalari yordamida bemorlar o'z holatini tezda baholashlari va shifokorlarning maslahatlarini olishlari mumkin. Bu esa ularning vaqtini tejashga va muammoni tezda hal qilishga imkon beradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, masofaviy tibbiy xizmatlar so'nggi yillarda jadal ravishda rivojlanmoqda. Masalan, 2023-yilda masofaviy tibbiy xizmatlardan foydalangan bemorlarning soni global miqyosda 10 milliondan oshgan. Bu shuni anglatadiki, masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning dolzarbligi va muhimligi tobora ortib bormoqda. Shuningdek, masofadan tibbiy yordam ko'rsatishning afzalliklaridan biri, ayniqsa, chekka hududlardagi bemorlar uchun qulaylik yaratishidir. Masofaviy tizimlar yordamida ular o'z tibbiy xizmatlarini eng yaqin shifoxonadan yoki klinikadan olishlari mumkin. Bu esa sog'liqni saqlash tizimini yanada samarali va inkluziv qiladi. Masofaviy tizimlarning samaradorligini oshirish uchun ko'plab texnologik yangiliklar va innovatsiyalar amalga oshirilmoqda. Bunga sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), va raqamli diagnostika tizimlarining joriy etilishi kiradi. Bu texnologiyalar yordamida tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish va tibbiy yordamni yanada tezroq va aniqroq taqdim etish mumkin bo'ladi.

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda masofadan tibbiy xizmatlar ko'rsatishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'zbekistonning tibbiyot sohasida axborot texnologiyalari qo'llanilishi, shu jumladan masofaviy tibbiy xizmatlar, sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishga yordam beradi. 2023-yilda O'zbekistonda masofaviy tibbiy yordamdan foydalangan bemorlarning soni 1 milliondan ortdi. Masofadan tibbiy

xizmatlar yordamida bemorlar o'z sog'lik holatini muntazam ravishda nazorat qilishlari mumkin. Mobil ilovalar va raqamli qurilmalar yordamida bemorlar o'z yurak urish tezligini, qon bosimini va boshqa sog'liq parametrlarini kuzatishlari mumkin. Bu esa davolanishni tezlashtiradi va tibbiy yordamni samarali ko'rsatishga yordam beradi. Shuningdek, tibbiyot sohasidagi masofaviy tizimlar nafaqat bemorlarga, balki tibbiyot xodimlariga ham qulaylik yaratadi. Tibbiyot xodimlari masofadan turib bemorlarning holatini tezda baholashlari va zarur davolash choralarini ko'rishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, sog'liqni saqlash sohasida yaxshilanishlarga olib keladi. Telemeditsina tizimlari, shuningdek, bemorlar va shifokorlar o'rtasida muloqotning yanada ishonchli va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. Raqamli tizimlar yordamida bemorlarning shaxsiy ma'lumotlari himoyalanaadi va ularning maxfiyligi saqlanaadi. Bu tibbiy xizmatlar sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning kelajagi juda yorqin. Bu tizimlar yordamida sog'liqni saqlash tizimi yanada samarali va global miqyosda yagona bo'ladi. Masofaviy tibbiy yordam, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi bemorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Raqamli texnologiyalar yordamida sog'liqni saqlash tizimi nafaqat samarali bo'lishi, balki bemorlar uchun yanada qulay bo'lishi mumkin. Bu esa tibbiy xizmatlarni yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimini global miqyosda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi. Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning axborot tizimlari sohasida yangi texnologiyalar va xizmatlar rivojlanayotgan davrda, ayniqsa pandemiya davrida, masofaviy tibbiy yordamning ahamiyati ortdi. Yangi axborot tizimlari va platformalari, shuningdek, telemeditsina tibbiyot sohasidagi barcha jarayonlarni yanada samarali va qulay qilishga yordam bermoqda.

Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning rivojlanishi so'nggi yillarda tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Ushbu tizimlar butun dunyo bo'ylab tibbiyotning yangi yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilmoqda. Masofaviy tibbiy xizmatlar tibbiyotga integratsiyalashgan zamonaviy axborot texnologiyalarini o'z ichiga olgan holda, bemorlarga uzoqdan turib sifatli tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Bu, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi bemorlar uchun juda muhimdir.

Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning tarixiy rivojlanishi 20-asrning o'rtalarida boshlangan desak, asossiz bo'lmaydi. Dastlab, masofaviy xizmatlar faqat telefon orqali maslahat berish yoki televidenie orqali tibbiy ko'rsatmalar taqdim etish shaklida amalga oshirilgan. 1950-yillarda telemeditsina sohasining rivojlanishi tezlashdi, chunki aynan shu davrda telekommunikatsion texnologiyalar yanada rivojlanib, uzoq masofadagi bemorlarga yordam ko'rsatish imkoniyatlari paydo bo'ldi.

1980-yillarda tibbiyotning telemeditsina sohasida yangi bosqich boshlangan edi. Bu davrda videokonferensiya tizimlari va boshqa telekommunikatsion usullar yordamida masofaviy tibbiy maslahatlar va tahlillar o'tkazish mumkin bo'ldi. Dastlabki yillarda telemeditsina faqat professional mutaxassislar o'rtasida amalga oshirilgan, ammo keyinchalik bemorlarga ham xizmat ko'rsatish imkoniyatlari ochildi. 1990-yillarda

internetning keng tarqalishi va uning tibbiyotda qo'llanilishi masofaviy tibbiy xizmatlarning yangi bosqichiga olib keldi. Internet orqali bemorlar shifokorlarga o'zlarini masofadan turib ko'rsatib, tibbiy maslahatlar olishlari mumkin bo'ldi. Shu bilan birga, telemeditsina xizmatlari uchun yangi dasturlar va mobil ilovalar ishlab chiqildi, bu esa bemorlarga o'z sog'lig'ini masofadan kuzatish imkoniyatini berdi.

Bugungi kunda masofaviy tibbiy xizmatlar keng tarqalgan va tobora murakkablashib bormoqda. 2010-yillarda mobil telefonlar va ilovalar yordamida bemorlar o'z holatini doimiy ravishda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shuningdek, ushbu davrda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili sohalari tibbiyotga kiritila boshlandi, bu esa masofaviy tibbiy yordamning sifatini yanada oshirdi. 2015-yilga kelib, masofaviy tibbiy xizmatlar o'zining to'liq shakllanishiga erishdi. Dastlabki onlayn konsultatsiyalar va tibbiy xizmatlar bugungi kunda yanada rivojlanib, global tibbiyot tizimiga integratsiyalashdi. Bugungi kunda ko'plab davlatlar o'zlarining tibbiy tizimlarida masofaviy xizmatlarni keng joriy etishmoqda. Masofaviy yordam tizimlari nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham jadal rivojlanmoqda. Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning eng yirik afzalliklaridan biri – bu chekka va qishloq hududlarida yashovchi bemorlarga tezkor va sifatli tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatidir. Boshqa afzalliklari esa bemorlar uchun vaqtni tejash, shifokorlar bilan muntazam aloqada bo'lish, va tibbiy yordamni xavfsiz tarzda olishdir. Masofaviy tizimlar tibbiy yordamning barcha bosqichlarida, jumladan, diagnostika, davolash, va reabilitatsiya jarayonlarida samarali ishlaydi. Shuningdek, masofadan tibbiy xizmatlar ko'rsatishning asosiy yo'nalishlaridan biri – bu telemeditsina, ya'ni tibbiy maslahatlar va davolash jarayonlarini masofadan turib amalga oshirishdir. Telemeditsina tizimlari tibbiyot xodimlariga bemorlarni masofadan turib ko'rish, diagnostika qilish, va tibbiy maslahatlar berish imkoniyatini yaratadi. Bunday tizimlar nafaqat bemorlarga yordam beradi, balki shifokorlarning ishini samarali qilishga yordam beradi. Masofadan tibbiy xizmatlar o'z ichiga onlayn tibbiy konsultatsiyalarni, elektron tibbiy kartalarni, telemeditsina va boshqa texnologiyalarni o'zlashtirishni oladi. Elektron tibbiy kartalar orqali bemorlar o'z sog'liq holatini raqamli shaklda saqlashlari mumkin, bu esa ularning tibbiy tarixini shifokorlarga aniq va to'g'ri etkazib berishda yordam beradi. Shuningdek, tibbiy ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi masofaviy xizmatlarda alohida e'tibor qaratiladigan jihatlardan biridir.

Bugungi kunda masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning yana bir muhim jihati – bu mobil ilovalar yordamida bemorlar tomonidan sog'liq holatini masofadan turib kuzatishdir. Mobil telefonlar yordamida bemorlar o'z yurak urish tezligini, qon bosimini va boshqa sog'liq parametrlarini kuzatib borishlari mumkin. Bunday tizimlar orqali bemorlar o'z tibbiy ko'rsatmalarini yanada to'g'ri bajarishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida masofaviy tibbiy xizmatlar sohasida bir qator innovatsiyalar joriy etilmoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, va tibbiy robototexnika texnologiyalarining qo'llanilishi tibbiy yordamni yanada samarali qilishga yordam beradi. Masofaviy tizimlar

yordamida bemorlar uchun aniq diagnostika qo'yish, to'g'ri davolash kurslarini tanlash va tibbiy maslahatlarni olish mumkin bo'ladi. Masofaviy tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishida hukumatlar va sog'liqni saqlash tizimlari o'rtasida hamkorlikning ahamiyati katta. Ko'plab davlatlar masofaviy tibbiy xizmatlarni davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlamogda. Shu bilan birga, masofadan tibbiy xizmatlar ko'rsatishning tartibga solinishiga qaratilgan qonunlar va normativ hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

Masofaviy tibbiy xizmatlarning joriy etilishi, ayniqsa, pandemiya davrida muhim rol o'ynadi. COVID-19 pandemiyasi paytida tibbiy xizmatlarning masofadan ko'rsatilishi imkoniyatlari sezilarli darajada oshdi. Bu davrda ko'plab bemorlar masofaviy tizimlar orqali tibbiy yordam oldilar, bu esa sog'liqni saqlash tizimining qulayligini oshirdi. Pandemiya masofaviy tibbiy xizmatlarning qanday muhim ekanligini ko'rsatib berdi. Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatishning rivojlanishi global tibbiyotning eng yirik rivojlanish yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Texnologiyalar va axborot tizimlarining jadal rivojlanishi tibbiyotda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Bu o'zgarishlar esa bemorlarga tez, sifatli, va samarali yordam olish imkoniyatini yaratdi. Masofaviy tibbiy xizmatlar nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham keng tarqalmoqda. O'zbekiston kabi mamlakatlarda masofaviy tibbiy xizmatlarning kengayishi sog'liqni saqlash tizimini yanada samarali qilishga yordam bermoqda. O'zbekistonda ham telemeditsina va masofaviy tibbiy xizmatlar sohasida ko'plab yangiliklar joriy etilmoqda. 2020-yilda O'zbekistonda masofaviy tibbiy xizmatlardan foydalangan bemorlar soni bir necha baravar ko'paydi. Bu ko'rsatkichlar pandemiya davrida masofaviy tibbiy xizmatlarning ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda onlayn konsultatsiyalar, tibbiy maslahatlar va boshqa masofaviy xizmatlar ommalashgan.

Masofadan tibbiy xizmat ko'rsatish tizimlarining rivojlanishi davom etmoqda va kelajakda bu soha yanada kengayishi kutilmoqda. Yangi texnologiyalar va ilg'or metodlar tibbiy yordamni yanada sifatli va samarali qilish imkoniyatini beradi. Bu esa bemorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Masofaviy tibbiy xizmatlarning kelajagi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, sun'iy intellekt va boshqa raqamli texnologiyalar tibbiyotda o'zgarishlar kiritishni davom ettiradi. Bu texnologiyalar yordamida bemorlar o'z sog'lig'ini yanada aniqroq va samarali ravishda kuzatishi mumkin bo'ladi. Kelajakda masofaviy tibbiy xizmatlar yanada ko'proq tibbiy sohalarda, jumladan, psixologiya, jarrohlik va reabilitatsiyada ham qo'llanilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sattarova, D. S., & Fayzullaeva, L. M. (2020). Masofaviy tibbiy xizmatlar va axborot texnologiyalari. Tashkent: Inom va Co.
2. Shukurov, A. A. (2019). Telemeditsina: Zamonaviy texnologiyalar va ularning tibbiyotdagi roli. Tashkent: Fan va Texnologiya.
3. Kamilov, A. M. (2021). Axborot tizimlarining tibbiy sohada qo'llanilishi. Tashkent: Akademnashr.

4. Nazarov, A. T. (2018). Tibbiy axborot tizimlari va ularning rivojlanishi. Tashkent: Asakab.
5. Juraev, R. F. (2022). Masofaviy tibbiy xizmatlarda innovatsion yondashuvlar. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Kamilov, B. M., & Pirmatov, T. S. (2021). Telemeditsina: Tibbiy xizmatlarda elektron tizimlar. Tashkent: TTI.
7. Sharipov, F. A. (2020). Tibbiyot va axborot texnologiyalari: Innovatsiyalar va rivojlanish tendensiyalari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi tibbiyot akademiyasi.
8. Tashkent Medical Journal (2019). Telemedicine in Uzbekistan: Development and challenges. Vol. 8, Issue 2.
9. Mikailov, R. M. (2020). Tibbiy tizimlarda raqamli texnologiyalar va masofaviy xizmatlar. Tashkent: Shark.
10. Палванова, У., Якубова, А., & Юсупова, Ш. (2023). УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).
11. Якубова, А. Б., & Палванова, У. Б. Проблемы здоровья связанные с экологией среди населения Приаралья мақола Научно-медицинский журнал "Авиценна" Выпуск № 13. Кемерово 2017г, 12-15.
12. Азада, Б. Я., & Умида, Б. П. (2017). ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРАРАЛЬЯ. Авиценна, (13), 12-14.
13. Степанян, И. А., Изранов, В. А., Гордова, В. С., Белецкая, М. А., & Палванова, У. Б. (2021). Ультразвуковое исследование печени: поиск наиболее воспроизводимой и удобной в применении методики измерения косоугольного размера правой доли. Лучевая диагностика и терапия, 11(4), 68-79.
14. Stepanyan, I. A., Izranov, V. A., Gordova, V. S., Beleckaya, M. A., & Palvanova, U. B. (2021). Ultrasound examination of the liver: the search for the most reproducible and easy to operate measuring method of the right lobe oblique craniocaudal diameter. Diagnostic radiology and radiotherapy, 11(4), 68-79.
15. Batirovna, Y. A., Bahramovna, P. U., Bahramovna, P. S., & Ogli, I. A. U. (2019). Effective treatment of patients with chronic hepatitis, who live in ecologically unfavorable South zone of Aral Sea region. Наука, образование и культура, (2 (36)), 50-52.
16. Матмуратов, К. Ж. (2023). Разработка методов лечения нейроишемической формы диабетической остеоартропатии при синдроме диабетической стопы.
17. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Моминов, А. Т., Касымов, У. К., & Атажанов, Т. Ш. (2020). Эффективность реконструктивных операций при нейроишемических язвах на фоне синдрома диабетической стопы.
18. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажанов, Т. Ш., & Саитов, Д. Н. (2022). РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СТОПЕ ПОСЛЕ БАЛЛОННОЙ

АНГИОПЛАСТИКИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (Doctoral dissertation, Rossiya. Кисловодск).

19. Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., Атажанов, Т. Ш., Саитов, Д. Н., & Рузметов, Н. А. (2022). Эффективность селективной внутриартериальной катетерной терапии при лечении диабетической гангрены нижних конечностей (Doctoral dissertation, Узбекистон. тошкент.).

20. Duschanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 8(3).

21. Duschanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 8(3).

22. Матмуротов, К., Парманов, С., Атажанов, Т., Якубов, И., & Корихонов, Д. (2023). ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЁЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.